

Оптимизация форм дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса по дисциплинам художественного цикла творческих направлений подготовки

В. А. МАЛЬЦЕВА, С. Б. СОЛОМЕНЦЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Современные условия требуют от педагогики искусства постоянной цифровой трансформации и своевременной адаптации к социальным реалиям. Цель нашего исследования: выявить оптимальные формы дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса по дисциплинам художественного цикла творческих направлений подготовки.

Материалы и методы. Исследование проходило в четыре этапа, с 2020 года по 2024 год в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина (Российская Федерация). В фокусную группу вошли 169 преподавателей и студентов, каждый из которых имел навыки ведения художественной деятельности и опыт дистанционного взаимодействия в ходе образовательного процесса. Эмпирические данные собирались в удаленном формате средствами Google Forms. Для количественного статистического анализа использовалась программа Microsoft Excel.

Результаты исследования. По мнению респондентов оптимальными формами дистанционного взаимодействия в ходе обучения являются видеозаписи занятий (18,24%) и онлайн-занятия в синхронном формате (17,22%). Аттестационные мероприятия по теоретической части творческих дисциплин участники исследования предпочли проходить в виде устных ответов в синхронном формате на онлайн-платформах (36,46%) и онлайн-тестирования в синхронном формате (24,25%). А для текущего контроля по практической части дисциплин художественного цикла наиболее востребованы онлайн-аттестация в синхронном формате по предварительно выданному заданию (36,74%) и аттестация по итогам выполненных в ходе отчетного периода работ (27,93%).

Заключение. Результаты исследования внедрены в программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность «Художественное образование, Дополнительное образование» очно-заочной формы обучения, что позволило усовершенствовать систему взаимодействия педагогов и студентов, оптимизировать формы представления учебных материалов и повысить эффективность формирования профессиональных компетенций обучающихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

творческие направления подготовки, дистанционное образование, онлайн-аттестация, формы взаимодействия, дисциплины художественного цикла, профессиональное образование

Для цитирования: Мальцева В. А., Соломенцева С. Б. Оптимизация форм дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса по дисциплинам художественного цикла творческих направлений подготовки // Перспективы науки и образования. 2025. № 3. С. 72–86. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.5>

Поступила: 07.12.2024 | Одобрена: 14.02.2025 | Опубликована: 30.06.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Optimising the forms of remote interaction between educational process participants in art-cycle disciplines within creative training areas

V. A. MALTSEVA, S. B. SOLOMENTSEVA

ABSTRACT

Introduction. Modern conditions require art pedagogy to show permanent digital transformation and timely adaptation to social realities. *The aim of this research* is to identify the optimal forms of remote interaction between educational process participants in art-cycle disciplines in creative training areas.

Materials and methods. The survey was implemented in four phases, from 2020 to 2024, at Yelets State University of Bunin (Russian Federation). The focus group included 169 teachers and students, each with practical skills in artistic activities and experience in remote interaction within the educational process. Empirical data were collected remotely through Google Forms. Microsoft Excel was used for quantitative statistical analysis.

Results. According to the respondents, video-recorded lessons (18.24%) and online classes in a synchronous format (17.22%) are optimal forms of remote interaction during the training. The survey participants preferred the certification held on the theoretical part of creative disciplines to take place in the form of verbal answers in a synchronous format on online platforms (36.46%) and online testing in a synchronous format (24.25%). As for the current control over the practical part of art-cycle disciplines, the most popular are online certification in a synchronous format on pre-assigned tasks (36.74%) as well as certification based on results of work performed during the reporting period (27.93%).

Conclusion. The survey results have been implemented in the Bachelor training programme in the study field 44.03.05 “Pedagogical Education” (involving two training profiles) within the specific area “Art Education, Supplementary Education”, an intra-extramural form of study, which made it possible to improve the system of interaction between teachers and students, to optimise the forms of presentation of educational materials and to activate the formation of students’ professional competencies.

KEYWORDS

creative training areas, remote education, online certification, interaction forms, art-cycle disciplines, professional education

For Citation: Maltseva, V. A., & Solomentseva, S. B. (2025). Optimising the forms of remote interaction between educational process participants in art-cycle disciplines within creative training areas. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (3), 72–86. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.3.5>

Received: 7 December 2024 | Approved: 14 February 2025 | Published: 30 June 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация практически всех сфер жизнедеятельности общества происходила на протяжении последних десятилетий и значительно ускорилась в период пандемии. Актуальность темы исследования определена тем, что способность образовательной среды адаптироваться к требованиям времени является залогом успешной реализации будущих выпускников в профессиональной деятельности. Широкое внедрение онлайн-обучения поставило профессорско-преподавательский состав перед необходимостью оптимизации форм дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса, в том числе по творческим направлениям подготовки. Существующие в настоящее время методики удаленного образования ориентированы в основном на учебные курсы, формирующие универсальные и общепрофессиональные компетенции, тогда как специфика взаимодействия в ходе освоения дисциплин художественного цикла недостаточно изучена.

В аналитической записке ООН отмечается важность использования информационно-коммуникативных технологий для прогресса социальной интеграции в международном масштабе. Особое внимание необходимо уделить формированию цифровых компетенций на основе комплексного подхода в сфере науки, инноваций, правового обеспечения и образования [1]. В документах ЮНЕСКО содержится анализ эффективности усилий, предпринятых странами в онлайн-сфере для поддержания непрерывного обучения. Отмечено, что подобные технологии являются важным звеном, обеспечивающим качественное и доступное взаимодействие всех участников системы просвещения [2].

Исследователи из США рассматривают дистанционное обучение как один из вариантов образовательной парадигмы ближайшего будущего, которая, однако, имеет свои недостатки, основным из которых названо отсутствие интерактивного личного общения. К положительным аспектам относятся: расширение географии студентов, гибкий график, возможность виртуального присутствия на занятиях ведущих преподавателей из других университетов и стран [3]. Итальянские ученые провели оценку опыта высших учебных заведений Рима и Неаполя по построению стратегической модели удаленного обучения. Действия по выявлению оптимальных методик представления материалов, способов владения цифровым инструментарием необходимы для повышения конкурентоспособности университетов в контексте формирования глобальной образовательной системы [4].

Критический обзор существующих инструментов для онлайн-обучения выполнен в университете Падуи, в результате чего сделан вывод, что полностью дематериализованный учебный процесс, перешедший в виртуальную сферу, снижает роль университетов в социализации студентов и отрицательно влияет на их когнитивные способности. Необходимо на научной основе провести разработки модели гибридного образования, в котором должны оптимально сочетаться аудиторная и индивидуальная работа [5]. Ученые из Албании, США и Италии объединили усилия для определения параметров перераспределения времени между видами занятий, реализуемых в дистанционном формате. Значительная часть учебной нагрузки перешла на самостоятельные занятия, поэтому возникла необходимость оптимизировать взаимодействие участников учебного процесса, чтобы снизить психологический дискомфорт, возникающий у студентов без подробных объяснений и личной поддержки преподавателей, доступных в ходе аудиторной работы [6]. Степень влияния удаленного обучения на психологическое состояние обучающихся проанализировали сотрудники университета Л'Аквили и биомедицинского кампуса Рима. Полученные данные отражают негативное влияние на ряд значимых показателей ментального здоровья человека: так уровень стресса повысился у 89,4% респондентов, а 54,4% студентов отметили снижение концентрации при изучении предлагаемых материалов. Поэтому кроме технологической стороны онлайн-обучения необходимо совершенствовать и психоэмоциональную составляющую, разрабатывать методики, способствующие психической устойчивости обучающихся и преподавателей [7].

В исследовании научных работников из Японии, Израиля и Тайваня приняли участие более трехсот обучающихся. Многофакторный анализ полученных данных позволил выявить степень вовлеченности студентов в учебный процесс. Самыми востребованными стратегиями дистанционного взаимодействия признаны интерактивные формы на основе с совместного использования онлайн-сервисов при активном участии преподавателей, тогда как самостоятельная работа обучающихся, их общение в социальных сетях не столь эффективны [8]. Ученые из Саудовской

Аравии изучили степень удовлетворенности слушателей программ бакалавриата уровнем организации онлайн-обучения. Анализ результатов свидетельствует, что существующая методическая и материально-техническая база требует значительного улучшения. В университетах предлагается создать специализированные центры, которые будут разрабатывать необходимое программное обеспечение, включая инновационные виртуальные онлайн-лаборатории [9]. Трансформацию концепции цифрового гражданства в ходе дистанционного обучения исследовали в кипрском Ближневосточном университете. Студенты и преподаватели, вошедшие в репрезентативную выборку, отметили необходимость обеспечения высокого уровня коммуникации и безопасности, а также интеграции здоровьесберегающих технологий и цифровой этики в учебный процесс [10].

Удаленная система художественного образования имеет свои отличительные черты, освещению которых посвящены работы многих исследователей. Научные работники университета принца Султана в Саудовской Аравии предприняли попытку выявить предпочтения студентов-дизайнеров между традиционным и дистанционным обучением. Члены фокусной группы не пришли к единому мнению о безусловной целесообразности одной из предложенных образовательной моделей, большинство склонилось к гибридной форме. Лекции рекомендуется проводить в удаленном формате, тогда как практические, лабораторные занятия и аттестация должны быть очными, поскольку именно здесь студент может продемонстрировать свою креативность и творческие способности [11]. Ученые из учебных заведений Северного Кипра, Великобритании и Италии представили результаты своих шестилетних наблюдений за особенностями дистанционного процесса формирования у студентов профессиональных навыков в области искусства и дизайна. Для современных обучающихся оптимальным вариантом взаимодействия в креативной сфере признана форма виртуальных команд, которая соответствует вектору развития гибридной системы международного художественного образования [12].

Согласно данным ученых Забайкальского государственного университета, начало дистанционному обучению изобразительному искусству в России положено еще в 30-х годах XX века. Тогда был создан Государственный заочный народный университет искусств, в котором обучающиеся посредством почтовой связи получали лекционные материалы и практические задания, а также проходили запланированную аттестацию, по результатам которой преподаватели не только выставляли оценки, но и давали отзывы и рекомендации для творческого развития студентов [13]. Научные работники Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства избрали для изучения особенности функционирования и методологию обучения художественной деятельности на заочных курсах, организованных в 1934 году на базе московского «Дома народного творчества». Отмечено, что даже в переломные для истории страны моменты люди стремились проявить свои креативные способности и реализовать их в авторских произведениях, а заочная форма обучения предоставляла такую возможность жителям самых отдаленных уголков страны [14].

На кафедре дизайна среды и графического дизайна Государственного педагогического университета определены основные тенденции современной педагогики искусства. Овладение навыками использования информационных технологий позволит студентам обрести определенный уровень социальной свободы для создания креативных работ и их последующей презентации заинтересованной аудитории на всех континентах нашей планеты [15]. Исследователи Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева изучили существующие трудности в цифровизации художественного образования. Проведенный анализ показал высокий потенциал дистанционных платформ, которые призваны решить проблемы коммуникации, одновременно сохранив необходимое качество образования [16].

Ученые Дагестанского государственного педагогического университета оценили степень целесообразности применения средств компьютерной графики в авторских произведениях. При безусловной необходимости внедрения цифровых технологий в процесс обучения необходимо корректно подходить к выбору методики ведения творческой деятельности, чтобы сохранить существующий высокий эстетический и нравственный уровень традиционной культуры [17]. Отличительной чертой современных жизненных реалий является высокая академическая мобильность исследователей. Так на базе Московского педагогического государственного университета выполнен анализ методики применения цифровых инструментов в процессе создания произведений в технике китайской масляной живописи. Использование специализированного компьютерного инструментария расширит сформированный у выпускников перечень востребованных обществом компетенций, а деликатное отношение к традиционному искусству позволит

сохранить его высокие художественные характеристики [18]. Коллеги из Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова изучили тонкости преподавания дисциплины «Спецрисунк» в условиях удаленного обучения. Современная система художественного образования имеет открытую учебную архитектуру, в рамках которой предстоит построить «смешанную» модель, сохранив исторически сложившуюся школу изобразительного искусства и дистанционные цифровые технологии [19].

Особенностям цифровизации художественного образования посвящена работа исследователей Новосибирского государственного педагогического университета. Выявлен ряд положительных аспектов, к которым относятся: гибкость, доступность, комфортная коммуникация. Наиболее значимой отрицательной стороной является: отсутствие интерактивного общения с преподавателем в ходе выполнения практических заданий. Также много вопросов вызывают технические ограничения, связанные с неоднородностью имеющегося у студентов оборудования [20]. В Российском университете дружбы народов проведен социологический опрос и выполнен анализ степени влияния заочной формы обучения на качество полученных знаний, умений и навыков. В состав группы респондентов вошли пятьдесят обучающихся по различным направлениям подготовки в сфере дизайна и архитектуры. Полученные статистические данные свидетельствуют, что большинство из них считают такую форму эффективной и лишь 12% столкнулись с трудностями, основными из которых названы отсутствие межличностного общения и неполадки оборудования [21]. Сотрудниками, ведущими исследования на базе Белорусского государственного педагогического университета, обоснована необходимость дифференцированного подхода к распределению времени на контактное и цифровое обучение. По их мнению, гибридная форма обучения по дисциплинам художественного цикла будет оптимальной, поскольку позволит объединить безусловную ценность традиционной методики с возможностями компьютерных программ и нейросетевых технологий [22].

В условиях распространения дистанционной формы образования различные аспекты адаптации существующих методик аттестации вызывают обоснованные споры в среде профессорско-преподавательского состава. В масштабном исследовании ученых из Швеции, Алжира и Палестины приняли участие шестьсот студентов и четыреста преподавателей, имевших опыт проведения онлайн-аттестации. Определены четыре основных категории проблем, препятствующих качественному контролю знаний: личностные, педагогические, технические и организационные. Для повышения эффективности и полной интеграции дистанционных технологий в учебный процесс необходимо комплексное решение выявленных препятствий [23].

Научные сотрудники из университетов Кьети-Пескара и Л'Акуилы объединили усилия, чтобы выяснить особенности прокторинга при проведении онлайн-экзаменов. В настоящее время наиболее доступна система идентификации и наблюдения за студентами с использованием человеческих ресурсов, что во многом затрудняет процесс аттестации и повышает нагрузку на преподавателей. Поэтому необходимо на государственном уровне разработать автоматизированные программные комплексы, функционирующие с применением системы распознавания лиц, что при существующем уровне развития подобных технологий вполне реализуемо [24]. Команда ученых из американских университетов, расположенных в Сент-Луисе и Трое сделала попытку разработать методику проведения дистанционного контроля знаний в виде тестирования, которая предотвращает возможность сговора студентов. Созданная технология синхронизирует временные интервалы, а также оптимизирует порядок вопросов, предлагаемых обучающимся, тем самым сводит к минимуму возможность недобросовестной аттестации [25]. Экспериментальное исследование ученых РГПУ им. А. И. Герцена направлено на интеграцию цифровых онлайн-технологий в процесс вступительного творческого экзамена. Разработанное программное обеспечение позволяет с достаточной степенью достоверности оценить креативные способности абитуриентов, навыки работы с формой и цветом. В современных условиях подобный инструментарий может стать эффективным средством коммуникации в художественной образовательной среде [26].

Анализ работ иностранных и российских ученых показал, что большинство из них направлено на оценку различных технических аспектов организации удаленной формы обучения, определение общих закономерностей и проблем без учета специфики профилей подготовки. В настоящее время отсутствуют опубликованные эмпирические данные об оценке эффективности конкретных видов онлайн-коммуникации между студентами и преподавателями. Цель нашего исследования – выявить оптимальные формы дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса по дисциплинам художественного цикла творческих направлений подготовки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье представлены результаты исследований, которые проходили в течение достаточно длительного периода времени с 2020 года по 2024 год в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина. Их необходимость определена тем, что на кафедре дизайна, художественного образования и технологий была начата подготовка студентов творческих направлений подготовки в заочной, а затем и в очно-заочной форме обучения. Поиск оптимальных форм взаимодействия участников образовательного процесса стал особенно актуален во время пандемии, когда повсеместно был вынужденно введен дистанционный формат.

Всего в исследовании приняли участие 169 человек, для включения которых в фокусную группу было необходимо одновременное выполнение двух условий: каждый из них должен иметь опыт онлайн-образования и навыки ведения художественной деятельности. Сведения о составе респондентов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о составе респондентов, принявших участие в исследовании

Учебный год	Обучающиеся		Профессорско-преподавательский состав, чел.	Всего
	бакалавриата, чел.	магистратуры, чел.		
2020-2021 уч. год	52	17	12	81
2021-2022 уч. год	13	11	9	33
2022-2023 уч. год	9	16	6	31
2023-2024 уч. год	10	8	6	24
Общее количество респондентов по категориям, чел.	84	52	33	169
Процентное соотношение категорий респондентов, %	49,70%	30,77%	19,53%	100%

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что всего в исследовании приняли участие 33 преподавателя (19,53%), 84 студента бакалавриата (49,7% от общего количества респондентов) и 52 обучающихся по программам магистратуры (30,77%). Направленность образовательных программ разнообразна и представлена следующими профилями: «Изобразительное искусство и Технология», «Художественное образование, Дополнительное образование (дизайн и компьютерная графика)», «Дизайн костюма», «Дизайн костюма и цифровое моделирование», «Дизайн-проектирование и современный арт-рынок», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «Компьютерная графика и дизайн виртуальной реальности», «Цифровые художественные науки и современное образование», «Дизайн-проектирование и продвижение цифрового продукта» и др.

В 2020-2021 учебном году количество респондентов составило 81 человек (47,93%), тогда как в 2021-2022 – 33 человека (19,53%), 2022-2023 – 31 человек (18,34%), 2023-2024 – 24 человека (14,20%). Такая существенная разница объясняется тем, что именно на весенний семестр 2020 года пришелся пик самоизоляции, связанный с пандемией коронавируса. Практически все структурные подразделения образовательных организаций Российской Федерации были переведены на дистанционную форму обучения, в том числе ведущие подготовку по творческим направлениям подготовки.

Для создания списка тестовых вопросов был проведен анализ мнений специалистов, изложенных в научных публикациях. Выявлены наиболее востребованные формы дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса по творческим направлениям подготовки, вошедшие в первоначальные варианты анкет. С целью проверки степени соответствия

предложенных способов методике художественного образования и корректности формулировок, ведущими практикующими специалистами кафедры была осуществлена экспертная оценка, по результатам которой сформированы окончательные версии тест-анкет. В них вошли задания следующих типов: выбор одного или нескольких ответов, установление оптимальной последовательности, а также вопросы открытого типа, которые позволили респондентам выразить свое мнение, отличное от предложенных авторами вариантов.

Начальный этап сбора эмпирических данных пришелся на 2020 год, когда из-за пандемии социальная дистанция между людьми была жизненно необходима. Поэтому рассматривалась возможность только дистанционной реализации тестовых методик, для чего были выбраны средства Google Forms. Данный сервис применялся и на остальных этапах исследования, поскольку позволял пользователям отвечать на предложенные вопросы в удобное время, двигаясь в своем темпе и полностью сосредоточившись на корректности ответов. Для количественного статистического анализа полученных результатов использовалась программа Microsoft Excel, которая является частью популярного пакета офисных приложений Microsoft Office.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективное взаимодействие между участниками образовательного процесса является залогом высокого уровня качества знаний по художественно-творческим дисциплинам. В ходе анализа тест-анкет на начальных этапах исследования была выявлена значительная разница во мнениях преподавателей и студентов. Игнорировать указанный факт невозможно, поскольку это окажет отрицательное влияние на корректность эмпирических данных. Мы сочли возможным и необходимым представить статистические данные отдельно для профессорско-преподавательского состава (ППС) и обучающихся, а также их среднее значение (см. табл. 2).

Таблица 2

Предпочтительные формы дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса в ходе обучения по дисциплинам художественного цикла

№	Формы взаимодействия в ходе обучения	Предпочтительные формы дистанционного взаимодействия		
		по мнению обучающихся, %	по мнению ППС, %	среднее значение, %
1	Электронная почта	7,35	12,12	9,74
2	Социальные сети	17,65	9,10	13,37
3	Мессенджеры	19,85	6,06	12,95
4	Онлайн-занятия в синхронном формате	13,24	21,21	17,22
5	Видеозаписи занятий	21,32	15,15	18,24
6	Облачные сервисы	13,97	18,18	16,08
7	Электронная образовательная среда университета	6,62	18,18	12,40
Всего:				100

Одной из особенностей аттестации по дисциплинам художественного цикла является то, что часть испытаний носит традиционный характер и может быть реализована как в виде ответов на вопросы экзаменационных билетов, так и в тестовой форме (см. табл. 3). Во вторую часть входят процедуры оценивания по таким дисциплинам как «Рисунок», «Живопись», «Пропедевтика» и др., в ходе которых студентам необходимо выполнить практические работы или творческие задания (см. табл. 4).

Таблица 3

Предпочтительные формы дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса в ходе аттестации по теоретической части дисциплин художественного цикла

№	Формы взаимодействия в ходе аттестации	Предпочтительные формы дистанционного взаимодействия		
		по мнению обучающихся, %	по мнению ППС, %	среднее значение, %
1	Онлайн-тестирование в синхронном формате	24,26	24,24	24,25
2	Онлайн-тестирование в асинхронном формате	39,71	6,06	22,89
3	Устные ответы в синхронном формате на онлайн-платформах	18,38	54,55	36,46
4	Письменные ответы в синхронном формате на онлайн-платформах	17,65	15,15	16,4
Всего:				100

Таблица 4

Предпочтительные формы дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса в ходе аттестации по практической части дисциплин художественного цикла

№	Формы взаимодействия в ходе аттестации	Предпочтительные формы дистанционного взаимодействия		
		по мнению обучающихся, %	по мнению ППС, %	среднее значение, %
1	Онлайн-аттестация в синхронном формате по заданию, выданному перед началом испытания	13,23	21,21	17,22
2	Онлайн-аттестация в синхронном формате по предварительно выданному заданию	25,00	48,49	36,74
3	Аттестация в асинхронном формате по предварительно выданному заданию	30,15	6,06	18,11
4	Аттестация по итогам выполненных в ходе отчетного периода работ	31,62	24,24	27,93
Всего:				100

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В рамках исследования проведен многофакторный анализ возможностей онлайн-образования и эффективности форм взаимодействия участников образовательного процесса по творческим направлениям подготовки. Одной из специфических черт художественного обучения является необходимость значительной визуальной составляющей в ходе как теоретических, так и практических занятий. И если лекционный материал можно представить дистанционно в форме презентаций или учебных пособий, иллюстрированных большим количеством изображений и снабженных соответствующими комментариями, то для наглядной демонстрации приемов создания творческих проектов видеоформат незаменим. Это объясняет тот факт, что студенты и преподаватели поставили данную форму взаимодействия на первое место. Для педагогов предпочтительнее онлайн-занятия в синхронном формате (21,21%), поскольку здесь имеется возможность отследить заинтересованность слушателей, получить отклик аудитории, ответить на возникшие вопросы, разъяснить сложные аспекты мастер-классов и т. д. Большинство обучающихся также склоняются к использованию видеоматериалов (21,32%) только в записи, что объясняется тем, что для них значительно более важной составляющей представляется свобода выбора времени

и индивидуальной скорости изучения материалов. Полученные результаты согласуются с мнением исследователей РГПУ им. А. И. Герцена [27], которые рассматривали особенности синхронного и асинхронного проведения занятий по изобразительному искусству. Оптимальным вариантом является комбинированная форма, которая позволит обучать студентов основам художественных дисциплин в удобном цифровом дистанционном формате, но межличностное общение и получение обратной связи должно осуществляться в определенный учебным планом период времени в виде групповых дискуссий и индивидуальных консультаций.

И если при определении наиболее популярного способа взаимодействия разногласий не возникло, то в рейтинговом распределении остальных форм присутствует серьезный диссонанс. Для обучающихся очень значимыми являются разного рода мессенджеры (19,85%) и социальные сети (17,65%). Тогда как профессорско-преподавательский состав поставил их на наименее предпочтительные позиции: 6,06% и 9,10% соответственно. Как ни парадоксально положительные свойства этих онлайн-сервисов, к которым относятся мгновенный обмен сообщениями, групповые чаты и др., имеющие безусловную ценность для студентов, зачастую становятся раздражающим фактором для педагогов. Одновременно ответить на возникающие вопросы или оценить представленные работы практически невозможно, на это требуются большие трудовые затраты, зачастую превышающие время занятий. К сожалению, обучающиеся не всегда соблюдают утвержденное расписание, сообщения могут поступать, когда преподаватель занимается со следующей группой или даже в вечернее время, что было весьма распространено в период карантинных ограничений 2020 года. Поэтому использование этих форм удаленного взаимодействия оказывает негативное влияние на ментальное здоровье и психологическую усталость педагогов. Подобное положение характерно для многих учебных заведений, что подтверждается исследованиями ученых университета Л'Акуилы и биомедицинского кампуса Рима [7], которые отмечают необходимость борьбы с увеличением уровня стресса и снижением психоэмоциональной устойчивости составляющей участников дистанционного образовательного процесса.

Информационные технологии постоянно развиваются и видоизменяются, а их востребованность напрямую коррелируется с возможностью одновременного использования на различных платформах и мобильных устройствах. Анализ результатов нашего исследования показывает, что в последнее время педагогические работники все больше отдают предпочтение облачным сервисам (18,18%), тогда как популярность ставшей традиционной электронной почты несколько ниже (12,12%). Такая же тенденция прослеживается в ответах обучающихся: 13,97% и 7,35% соответственно. Мы согласны с мнением ученых из Казахстана [28], что облачные технологии – это перспективная модель дистанционного взаимодействия. Она характеризуется рядом преимуществ: кроссплатформенность, постоянный доступ к образовательным ресурсам, размещенным на онлайн-сервисах, встроенное офисное программное обеспечение, возможность групповой работы над проектами и др.

На сегодняшний день не разработано цифровых дистанционных инструментов, полностью отвечающих специфике творческих направлений подготовки, в этом наше мнение совпадает с утверждением ученых из Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева [16]. Однако существует такой перспективный вектор развития как создание специализированной креативной электронной образовательной среды, которая будет аккумулировать ресурсы, как локального университета, так и системы художественного образования в целом. И хотя реализация подобного проекта пока далека от конечной стадии, профессорско-преподавательский состав уже достаточно высоко оценил возможности, предоставляемые электронной образовательной средой университета (18,18%). Мнение студентов менее оптимистично (6,62%), что может быть связано с имеющимися опциями систематического контроля присутствия на онлайн-занятиях и соблюдения сроков предоставления работ. Но организованность, дисциплина и самоконтроль обучающихся в ходе цифрового образования являются необходимыми условиями, которые позволяют сформировать профессиональные компетенции на должном уровне.

На данный момент не существует устоявшейся методики проверки качества знаний в удаленном формате для творческих направлений подготовки. Мы поддерживаем мнение коллег из Московского городского педагогического университета, что при аттестации по теоретической части учебных предметов дистанционные образовательные технологии могут использоваться в полном объеме, тогда как практико-ориентированные модули требуют более деликатного подхода [29].

Среди обучающихся, принявших участие в исследовании самой популярной формой аттестации по теоретической части дисциплин стало онлайн-тестирование как в асинхронном формате (39,71%), так и в режиме реального времени (24,26%). На наш взгляд, это объясняется тем, что нынешнее поколение студентов еще в период школьного образования освоило особенности этой стандартизированной процедуры оценки, она для них является привычной и не вызывает дополнительного стресса при дистанционном обучении. Очевидно, что подобная методика аттестации проверена временем, сводит к минимуму субъективное мнение экзаменатора, а также ставит всех обучающихся в равные условия. Однако преподаватели высших учебных заведений с меньшим энтузиазмом воспринимают эту форму экзаменов: онлайн-тестирование в синхронном формате набрало 24,24%, а вариант с отложенным ответом всего 6,06%. Большинство педагогов весьма настороженно относятся к асинхронному режиму аттестации, поскольку существует вероятность недобросовестного подхода студентов к процедуре проверки качества знаний. Нам импонирует позиция исследователей из университетов США, которые предлагают внедрить технологию, основанную на алгоритмах оптимизации порядка тестовых заданий и синхронизации временных отрезков, что выведет онлайн-тестирование на новую ступень развития [25].

Большая часть преподавателей (54,55%) считают устные ответы в синхронном формате на онлайн-платформах оптимальным вариантом аттестации по теоретической части дисциплин художественного цикла. В ходе интерактивного взаимодействия у педагога имеется возможность задать дополнительные вопросы, чтобы достоверно определить уровень освоения материала. Мы согласны с точкой зрения исследователей из Центра социологии высшего образования, что данная форма оценочных мероприятий характеризуется обратной связью с педагогом, что стимулирует студентов к более вдумчивому и глубокому подходу к изучению учебных дисциплин [30]. К сожалению, только 18,38% обучающихся желают общаться с экзаменатором устно и 17,65% давать письменные ответы в режиме реального времени на онлайн-платформах. Среди факторов, послуживших основой такой низкой популярности, студенты называли: отсутствие предложенных вариантов ответов, возможные трудности с обеспечением бесперебойной связи, страх перед дополнительными вопросами, которые могут касаться всех тем, изучаемых на курсе.

Наша позиция совпадает с утверждениями ученых Новосибирского государственного педагогического университета [20], что процедура аттестации по практической части дисциплин художественного цикла весьма специфична, поскольку активное взаимодействие обучающегося и преподавателя в ходе креативной деятельности является залогом успеха, а реализация этого условия в дистанционном формате весьма затруднена. На наш взгляд подготовительный этап перед творческим экзаменационным испытанием накладывает на ведущего педагога ряд дополнительных обязанностей, что согласуется с мнением коллег из РГПУ им. А. И. Герцена [26]. Для того чтобы студенты правильно и вдумчиво отнеслись к аттестации необходимо создать подробное текстовое описание представленной постановки, краткую методику выполнения работы, указать нужный формат и технику. Основную часть задания составляют иллюстративные материалы, на которых должны быть предоставлены варианты композиций как минимум с четырех ракурсов, это могут быть фотографии высокого разрешения и видеофайлы. Поэтому требуется наличие профессионального оборудования: софитов, фото и видео камер высокого разрешения, которые далеко не всегда имеются в материальном оснащении учебных заведений. В этом аспекте наши утверждения совпадают с данными исследователей из Саудовской Аравии, которые отмечают подобные трудности в университетах своей страны [9].

Значительная часть профессорско-преподавательского состава предпочитает проводить дистанционный контроль по практической части дисциплин в синхронном формате по предварительно выданному заданию (48,49%), поскольку обучающиеся в этом случае имеют возможность изучить особенности предстоящей работы, подготовить необходимые материалы, настроить освещение и т. д. Вариант с выдачей задания непосредственно перед началом испытания набрал гораздо меньше голосов преподавателей (17,22%), что объясняется повышением негативных стрессовых факторов для студентов, которые в сжатые сроки должны осознать и качественно пройти аттестацию. Тогда как дистанционная форма контроля уже сама по себе дает серьезное напряжение для нервной системы участников образовательного процесса, в этом мы согласны с мнением ученых из Боливии [31]. Однако данные методы удаленного взаимодействия стали наименее предпочтительными в среде обучающихся, проходить аттестацию в режиме реального времени по заранее выданному заданию предпочли 25,00% участников опроса, а по заданию, выданному перед началом испытания всего 13,23%.

Отношение к аттестации в асинхронном формате у преподавателей весьма прохладное (6,06%), тогда как студенты с большим энтузиазмом воспринимают эту форму взаимодействия во время экзамена (30,15%). При подобной организации текущего контроля большая часть времени приходится на самостоятельную работу обучающихся, педагог не имеет возможности дать обратную связь в процессе экзаменационного мероприятия, когда значительную часть ошибок еще можно исправить. Стоит отметить, что для выставления объективной оценки профессорско-преподавательскому составу не хватает уверенности в надлежащем функционировании системы прокторинга в асинхронном формате, что подтверждается результатами прикладных исследований ученых из Италии [24].

Аттестация по итогам выполненных в ходе отчетного периода работ стала лидером студенческого рейтинга (31,62%) и набрала достаточно высокие баллы среди педагогического состава (24,24%). Подобный метод контроля позволяет оценить в совокупности авторский стиль студента, его творческий потенциал и качество работ в течение семестра. Создание портфолио за отчетный период стимулирует развитие креативных навыков и формирование умения анализировать, выявлять сильные и слабые стороны проектов, а также определять возможные векторы дальнейшего развития. В этом наше мнение сходится с учеными из Албании, которые отметили положительное влияние демонстрации художественных произведений заинтересованной, компетентной публике на становление творческой личности обучающихся [32].

В ходе нашего исследования мы проанализировали достаточно широкий спектр вариантов дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса, поэтому вынуждены не согласиться с высказыванием коллег из Омского государственного педагогического университета, что преподавательский состав не желает использовать подобную форму обучения из-за необходимости освоения новых, цифровых навыков и трудоемкой переработки учебных материалов [33]. В то же время мы поддерживаем точку зрения ученых Федерального института развития образования [34], что существуют объективные причины, по которым на современном этапе полный переход на онлайн-образование без потери качества не представляется возможным. К ним относятся: отсутствие проверенной временем дистанционной методики обучения, технические трудности, а также дефицит личностного взаимодействия участников образовательного процесса в учебных мастерских, что особенно важно в ходе формирования навыков ведения изобразительной и творческой деятельности.

Наши выводы согласуются с утверждением исследователей Российского университета дружбы народов, что в современном мире, для которого характерна высокая мобильность, альтернативой традиционному художественному обучению может стать смешанный тип образования, в котором соединятся положительные аспекты очной и дистанционной формы организации учебного процесса [21]. Этот вариант позволит преподавателям оптимально распределять время между различными моделями взаимодействия, максимально используя положительные аспекты каждого из них, что позволит сформировать компетентного, эстетически и интеллектуально развитого выпускника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научная новизна полученных результатов определена тем, что в ходе исследования были выявлены оптимальные формы дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса по дисциплинам художественного цикла творческих направлений подготовки. На основе данных, отраженных в публикациях ведущих российских и зарубежных исследователей сформированы укрупненные группы форм удаленного взаимодействия преподавателей и студентов как в ходе учебного процесса, так и в период аттестации. Их ранжирование осуществлялось целевой группой респондентов, обладающих необходимыми для корректной оценки умениями. В состав участников опроса вошли 169 представителей профессорско-преподавательского состава и обучающихся, имеющих навыки творческой деятельности и опыт онлайн-обучения.

При количественном статистическом анализе тест-анкет выявлены значительные различия в предпочтениях педагогов и студентов, что отражено в итоговых результатах исследования. Наиболее востребованными формами дистанционного взаимодействия в ходе обучения признаны видеозаписи занятий (18,24%) и онлайн-занятия в синхронном формате (17,22%).

Аттестация по дисциплинам художественного цикла имеет свою специфику, поэтому необходимо обеспечить дифференцированный подход к экзаменационным мероприятиям по теоретическим и практическим модулям. Для удаленной проверки качества знаний по теоретической части дисциплин оптимальными формами взаимодействия признаны устные ответы в синхронном формате на онлайн-платформах (36,46%) и онлайн-тестирование в синхронном формате (24,25%). В случае с дистанционными контрольными мероприятиями, ориентированными на практические разделы художественных дисциплин оптимальными вариантами, по мнению членов фокусной группы, стали онлайн-аттестация в синхронном формате по предварительно выданному заданию (36,74%) и аттестация по итогам выполненных в ходе отчетного периода работ (27,93%).

Полученные экспериментальные данные интегрированы в процесс обучения бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность «Художественное образование, Дополнительное образование (дизайн и компьютерная графика)», реализуемого в очно-заочной форме на кафедре дизайна, художественного образования и технологий Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. Совершенствование педагогических технологий, актуализация учебного контента и оптимизация форм дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса позволит продуктивно и качественно осуществлять подготовку студентов художественно-творческих направлений подготовки к профессиональной деятельности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках поддержанного ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» гранта №1/23.

ЛИТЕРАТУРА

1. United Nations policy brief № 92: Leveraging digital technologies for social inclusion. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_92.pdf (дата обращения 10.09.2024)
2. UNESCO: Six months into a crisis: reflections on international efforts to harness technology to maintain the continuity of learning. URL: <https://www.itqb.unl.pt/education/online-learning/distance-learning-solutions.pdf> (дата обращения 13.09.2024)
3. González C. M. Covid-19 accelerated the adoption of online distance education. The push toward remote learning by necessity may now become the new future education model // *Mechanical Engineering*. 2021. № 143(1). pp. 42-48. doi: 10.1115/1.2021-JAN7
4. Appolloni A., Colasanti N., Fantauzzi C., Fiorani G., Frondizi R. Distance learning as a resilience strategy during covid-19: An analysis of the Italian context // *Sustainability*. 2021. № 13(3), 1388. doi: 10.3390/su13031388
5. Gobbi A., Rovea F. Distance teaching and teaching 'as' distance. A critical reading of online teaching instruments during and after the pandemic // *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*. 2021. № 33(1). pp. 71-87. doi: 10.14201/teri.23451
6. Todri A., Papajorgji P., Moskowit H., Scaler, F. Perceptions regarding distance learning in higher education, smoothing the transition // *Contemporary Educational Technology*. 2021. № 13(1), ep287. doi: 10.30935/cedtech/9274
7. Quintiliani L., Sisto A., Vicinanza F., Curcio G., Tambone V. Resilience and psychological impact on Italian university students during COVID-19 pandemic. Distance learning and health // *Psychology, Health & Medicine*. 2021. № 27(1), pp. 69–80. doi: 10.1080/13548506.2021.1891266
8. Abou-Khalil V., Helou S., Khalifé E., Chen M.A., Majumdar R., Ogata H. Emergency online learning in low-resource settings: effective student engagement strategies // *Education Sciences*. 2021. № 11(1), 24. doi: 10.3390/educsci11010024
9. Bawaneh A. H. The satisfaction level of undergraduate science students towards using e-learning and virtual classes in exceptional condition covid-19 crisis // *Turkish Online Journal of Distance Education*. 2021. № 22 (1). pp. 52-65. doi: 10.17718/tojde.849882
10. Akcil U., Bastas, M. Examination of University Students' Attitudes towards E-learning during the COVID-19 Pandemic Process and the Relationship of Digital Citizenship // *Contemporary Educational Technology*. 2021. № 13(1), ep291. doi: 10.30935/cedtech/9341
11. Fallatah S.A. Senior interior design students' perceptions about distance learning in the shadow of COVID-19 // *Journal of Public Health Research*. 2020. № 9 (1). doi: 10.4081/jphr.2020.1914
12. Adiloğlu F., Fragiaco F., Petricone F. Distance Artist: Building the Skills of Future Creatives. Developing Evidence-Based Criteria for Global Virtual Team Tutoring and Management in Art and Design Education // *International Journal of Art & Design Education*. 2021. № 40. pp. 268-282. doi: 10.1111/jade.12336

13. Иванова Ю. В. Дистанционное художественное образование // Художественное образование: интердисциплинарная социокультурная среда, трансляция художественных ценностей: Материалы международной научно-практической конференции. 2021. С. 13-18.
14. Синельникова Т. А. Право на творчество // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2022. № 4(55). С. 89-94. doi: 10.25628/UNIIP.2022.55.4.015
15. Монахова Л. Д., Пилипер А. В., Коробанов А. В. Современные тенденции педагогики искусства в условиях цифрового образования // Инновации в социокультурном пространстве: Материалы XVI Международной научно-практической конференции. 2023. С. 109-113. doi: 10.22250/9785934934096_109
16. Тютюнова Ю. М. Художественное образование на современном этапе: проблемы цифровизации // Проблемы современного образования. 2021. № 3. С. 105-117. doi 10.31862/2218-8711-2021-3-105-117
17. Дамаданова С. Р., Омаров Х. Г. Компьютерные технологии в образовательной и художественно-творческой деятельности // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 5-1. С. 375-383. doi: 10.34670/AR.2022.45.82.051
18. Ма Г. Использование компьютерных технологий в обучении современной китайской масляной живописи // Общество: социология, психология, педагогика. 2023. № 11(115). С. 200-205. doi: 10.24158/spp.2023.11.27
19. Гарасько А. М., Озеров В. Д. Спец рисунок для дизайнеров в условиях цифровой образовательной среды традиции и инновации // Наука, искусство, образование: актуальные траектории развития: Материалы Международной научно-практической конференции. 2023. С. 557-565.
20. Созонова О. Я. Цифровизация художественного образования в России // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. 2022. № 2. С. 71-78.
21. Соловьева А. В., Антонова Я. П., Кассай Е. С., Соловьева Е. С. Влияние дистанционного обучения на качество профессионального образования в сфере архитектуры и дизайна // Образовательное пространство в информационную эпоху: Сборник научных трудов. 2021. С. 460-467.
22. Ян Я. Художественное образование: дуальность цифрового и контактного обучения // Культура и цивилизация. 2024. Т. 14. № 1-1. С. 215-221. doi: 10.34670/AR.2024.82.20.026
23. Bashitialshaaer R., Alhendawi M., Lassoued Z. Obstacle Comparisons to Achieving Distance Learning and Applying Electronic Exams during COVID-19 Pandemic // Sustainability. 2021. № 13(1), 99. doi: 10.3390/sym13010099
24. Arno S., Galassi A., Tommasi M., Saggino A., Vittorini P. State-of-the-Art of Commercial Proctoring Systems and Their Use in Academic Online Exams // International journal of distance education technologies. 2021. № 19(2). pp. 41-60. doi: 10.4018/IJDET.20210401.oa3
25. Li M., Luo L., Sikdar S. et al. Optimized collusion prevention for online exams during social distancing // Science of Learning. 2021. № 6, 5. doi: 10.1038/s41539-020-00083-3
26. Векслер А. К., Ткаченко Д. А. Графический онлайн редактор «Composer»: анализ опыта проведения творческого экзамена по композиции // Школа мастерства: искусство как ресурс, процесс и результат. Визуальные искусства и художественное образование: Сборник материалов Всероссийского форума учителей изобразительного искусства. 2022. С. 108-117.
27. Гагарина И. С. Синхронные и асинхронные формы художественного онлайн-образования: введение в проблему // Искусство и диалог культур: Сборник научных трудов XIV Международной межвузовской научно-практической конференции. 2021. С. 77-79.
28. Яновская О. А. Архитектура цифровых технологий в образовании // Education. Quality Assurance. 2021. № 4(25). С. 33-39.
29. Корешков В. В., Новикова Л. В. Художественное образование в системе онлайн // Современные проблемы высшего образования. Творчество в дистанционном формате: Материалы VI международной научно-практической конференции. 2021. С. 484-489.
30. Другова Е. А. Трудности проектирования смешанного обучения в высшем образовании: опыт «Школ педагогического дизайна» // Высшее образование в России. 2023. № 6. С. 93-115. doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-6-93-115
31. Córdova Olivera P., Gasser Gordillo P., Naranjo Mejía H., La Fuente Taborga I., Grajeda Chacón A., Sanjinés Unzueta A. Academic stress as a predictor of mental health in university students // Cogent Education. 2023. № 10(2). doi: 10.1080/2331186X.2023.2232686
32. Hala M., Xhomara N. Didactic-Artistic Tools and Artistic Works Demonstration Contribution to Students' Artistic Skills Development // Pedagogika. 2022. № 148(4). pp. 229-247. doi: 10.15823/p.2022.148.12
33. Лыкова Е. С., Сухарев А. И. Проблемы художественно-педагогического образования в условиях дистанционного обучения // Современные наукоемкие технологии. 2020. № 12-2. С. 368-372. doi: 10.17513/snt.38458
34. Дождиков А. В. Онлайн-обучение как e-learning: качество и результаты (критический анализ) // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 12, С. 21-32. doi: 10.31992/0869-3617-2020-29-12-21-32

REFERENCES

1. United Nations policy brief № 92: Leveraging digital technologies for social inclusion. Available at: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_92.pdf (accessed 10 September 2024)
2. UNESCO: Six months into a crisis: reflections on international efforts to harness technology to maintain the continuity of learning. Available at: <https://www.itqb.unl.pt/education/online-learning/distance-learning-solutions.pdf> (accessed 13 September 2024)
3. González C. M. Covid-19 accelerated the adoption of online distance education. The push toward remote learning by necessity may now become the new future education model. *Mechanical Engineering*, 2021, vol. 143(1), pp. 42-48. DOI: 10.1115/1.2021-JAN7
4. Appolloni A., Colasanti N., Fantauzzi C., Fiorani G., Frondizi R. Distance learning as a resilience strategy during covid-19: An analysis of the Italian context. *Sustainability*, 2021, vol. 13(3), 1388. DOI: 10.3390/su13031388

5. Gobbi A., Rovea F. Distance teaching and teaching 'as' distance. A critical reading of online teaching instruments during and after the pandemic. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 2021, vol. 33(1), pp. 71-87. DOI: 10.14201/teri.23451
6. Todri A., Papajorgji P., Moskowit H., Scaler, F. Perceptions regarding distance learning in higher education, smoothing the transition. *Contemporary Educational Technology*, 2021, vol. 13(1), ep287. DOI: 10.30935/cedtech/9274
7. Quintiliani L., Sisto A., Vicinanza F., Curcio G., Tambone V. Resilience and psychological impact on Italian university students during COVID-19 pandemic. Distance learning and health. *Psychology, Health & Medicine*, 2021, vol. 27(1), pp. 69–80. DOI: 10.1080/13548506.2021.1891266
8. Abou-Khalil V., Helou S., Khalifé E., Chen M.A., Majumdar R., Ogata H. Emergency online learning in low-resource settings: effective student engagement strategies. *Education Sciences*, 2021, vol. 11(1), no. 24. DOI: 10.3390/educsci11010024
9. Bawaneh A. H. The satisfaction level of undergraduate science students towards using e-learning and virtual classes in exceptional condition covid-19 crisis. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 2021, vol. 22 (1), pp. 52-65. DOI: 10.17718/tojde.849882
10. Akcil U., Bastas, M. Examination of University Students' Attitudes towards E-learning during the COVID-19 Pandemic Process and the Relationship of Digital Citizenship. *Contemporary Educational Technology*, 2021, vol. 13(1), ep291. DOI: 10.30935/cedtech/9341
11. Fallatah S.A. Senior interior design students' perceptions about distance learning in the shadow of COVID-19. *Journal of Public Health Research*, 2020, vol. 9 (1). DOI: 10.4081/jphr.2020.1914
12. Adiloğlu F., Fragiaco F., Petricone F. Distance Artist: Building the Skills of Future Creatives. Developing Evidence-Based Criteria for Global Virtual Team Tutoring and Management in Art and Design Education. *International Journal of Art & Design Education*, 2021, vol. 40. pp. 268-282. DOI: 10.1111/jade.12336
13. Ivanova Yu. V. Distance art education. *Art education: interdisciplinary socio-cultural environment, transmission of artistic values: Proceedings of the international scientific and practical conference*, 2021, pp. 13-18.
14. Sinelnikova T. A. The right to creativity. *Academic bulletin UralNIIProekt RAASN*, 2022, vol. 4(55). pp. 89-94. DOI: 10.25628/UNIIP.2022.55.4.015
15. Monakhova L. D., Piliper A. V., Korobanov A. V. Modern trends in art pedagogy in the context of digital education. *Innovations in the socio-cultural space: Proceedings of the XVI International scientific and practical conference*, 2023, pp. 109-113. DOI: 10.22250/9785934934096_109
16. Tyutyunova Yu. M. Art education at the present stage: problems of digitalization. *Problems of modern education*, 2021, vol. 3. pp. 105-117. DOI: 10.31862/2218-8711-2021-3-105-117
17. Damadanova S. R., Omarov H. G. Computer technologies in educational and artistic-creative activities. *Pedagogical journal*, 2022, vol. 5-1, pp. 375-383. DOI: 10.34670/AR.2022.45.82.051
18. Ma G. Use of computer technologies in teaching modern Chinese oil painting. *Society: sociology, psychology, pedagogy*, 2023, vol. 11(115), pp. 200-205. DOI: 10.24158/spp.2023.11.27
19. Garas'ko A. M., Ozerov V. D. Special drawing for designers in the conditions of the digital educational environment of tradition and innovation. *Science, art, education: current development trajectories: Proceedings of the International scientific and practical conference*, 2023, pp. 557-565.
20. Sozonova O. Ya. Digitalization of art education in Russia. *Modern trends in fine, decorative applied arts and design*, 2022, vol. 2, pp. 71-78.
21. Solovieva A. V., Antonova Ya. P., Kassay E. S., Solovieva E. S. The Impact of Distance Learning on the Quality of Professional Education in the Field of Architecture and Design. *Educational Space in the Information Age: Collection of Scientific Papers*, 2021, pp. 460-467.
22. Yan Ya. Art education: the duality of digital and contact learning. *Culture and Civilization*, 2024, vol. № 1-1, pp. 215-221. DOI: 10.34670/AR.2024.82.20.026
23. Bashitashaaer R., Alhendawi M., Lassoued Z. Obstacle Comparisons to Achieving Distance Learning and Applying Electronic Exams during COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 2021, vol. 13(1), 99. DOI: 10.3390/sym13010099
24. Arno S., Galassi A., Tommasi M., Saggino A., Vittorini P. State-of-the-Art of Commercial Proctoring Systems and Their Use in Academic Online Exams. *International journal of distance education technologies*, 2021, vol. 19(2), pp. 41-60. DOI: 10.4018/IJDET.20210401.0a3
25. Li M., Luo L., Sikdar S. et al. Optimized collusion prevention for online exams during social distancing. *Science of Learning*, 2021, vol. 6, 5. DOI: 10.1038/s41539-020-00083-3
26. Veksler A.K., Tkachenko D.A. Graphic online editor "Composer": analysis of the experience of conducting a creative exam in composition. *School of Mastery: Art as a Resource, Process and Result. Visual Arts and Art Education: Collection of Materials of the All-Russian Forum of Teachers of Fine Arts*, 2022, pp. 108-117.
27. Gagarina I. S. Synchronous and asynchronous forms of online art education: introduction to the problem. *Art and dialogue of cultures: Collection of scientific papers of the XIV International Interuniversity Scientific and Practical Conference*, 2021, pp. 77-79.
28. Yanovskaya O. A. Architecture of digital technologies in education. *Education. Quality Assurance*, 2021, vol. 4(25), pp. 33-39.
29. Koreshkov V. V., Novikova L. V. Art education in the online system. *Modern problems of higher education. Creativity in distance learning: Proceedings of the VI international scientific and practical conference*, 2021, pp. 484-489.
30. Drugova E. A. Difficulties in designing blended learning in higher education: the experience of "Schools of Pedagogical Design". *Higher education in Russia*, 2023, vol. 6. pp. 93-115. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-6-93-115
31. Córdova Olivera P., Gasser Gordillo P., Naranjo Mejía H., La Fuente Taborga I., Grajeda Chacón A., Sanjinés Unzueta A. Academic stress as a predictor of mental health in university students. *Cogent Education*, 2023, vol. 10(2). DOI: 10.1080/2331186X.2023.2232686
32. Hala M., Xhomara N. Didactic-Artistic Tools and Artistic Works Demonstration Contribution to Students' Artistic Skills Development. *Pedagogy*, 2022, vol. 148(4). pp. 229–247. DOI: 10.15823/p.2022.148.12

33. Lykova E. S., Sukharev A. I. Problems of artistic and pedagogical education in the context of distance learning. *Modern science-intensive technologies*, 2020, vol. 12-2, pp. 368-372. DOI: 10.17513/snt.38458
34. Dozhdikov A. V. Online learning as e-learning: quality and results (critical analysis). *Higher education in Russia*, 2020, vol. 12, pp. 21-32. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-12-21-32

Авторы

Мальцева Виктория Алексеевна

(Российская Федерация, г. Елец)

Профессор по специальности «Техническая эстетика и дизайн», кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой дизайна, художественного образования и технологий

Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина

E-mail: diztory@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-1903-0336

Scopus Author ID: 57201642591

Соломенцева Светлана Борисовна

(Российская Федерация, г. Елец)

Доцент по специальности «Техническая эстетика и дизайн», доцент кафедры дизайна, художественного образования и технологий

Елецкий государственный университет имени И. А. Бунин

E-mail: ss00001@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-2442-1235

Scopus Author ID: 56809374100

Authors

Victoria A. Maltseva

(Yelets, Russian Federation)

Professor with a Degree in Technical Aesthetics and Design, Cand. Sci. (Educ.), Head of the Department of Design, Art

Education and Technology

Bunin Yelets State University

E-mail: diztory@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-1903-0336

Scopus Author ID: 57201642591

Svetlana B. Solomentseva

(Yelets, Russian Federation)

Associate Professor of Technical Aesthetics and Design,

Associate Professor of the Department of Design, Art

Education and Technology

Bunin Yelets State University

E-mail: ss00001@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-2442-1235

Scopus Author ID: 56809374100

Вклад авторов

Мальцева В. А.: концептуализация, руководство исследованием, получение финансирования

Соломенцева С. Б.: методология, проведение исследования, создание рукописи и её редактирование, администрирование проекта

© Мальцева В. А., Соломенцева С. Б., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Victoria A. Maltseva: Conceptualization, Supervision, Funding acquisition

Svetlana B. Solomentseva: Methodology, Investigation, Writing - Review & Editing, Project administration

© Victoria A. Maltseva, Svetlana B. Solomentseva, 2025

The author's declared no conflicts of interest